

LOKAL TARMOQLAR (LAN) VA ULARNING QURILISH USULLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri, Ilmiy rahbar

Elboyeva Munisa Elmurod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va Informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086966>

Annotatsiya: Lokal tarmoq (LAN) – bu cheklangan hududda, masalan, ofis, maktab yoki uy ichida qurilgan kompyuter tarmog'i bo'lib, qurilmalar o'rtasida tezkor va xavfsiz ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. LAN'lar kabel yoki simsiz aloqa vositalari orqali tashkil qilinadi va turli qurilish usullariga ega. Ularning asosiy topologiyalari – shina (bus), yulduz (star), halqa (ring), to'liq bog'langan (mesh) va daraxtsimon (tree) topologiyalardir. LAN qurishda kommutator (switch), yo'naltirgich (router), server va ishchi stansiyalar kabi qurilmalar ishlatiladi. Bu tarmoqlar kichik va o'rta hajmdagi tashkilotlar uchun samarali yechim hisoblanadi.

Kalit so'zlar. lokal tarmoq (LAN), kompyuter tarmog'i, tarmoq topologiyasi, shina topologiya, yulduz topologiya, halqa topologiya, mesh topologiya, daraxtsimon topologiya, kabel va simsiz aloqa, switch, router, server, ma'lumot almashinuvi, tarmoq xavfsizligi.

Annotation. A local area network (LAN) is a computer network built within a limited area, such as an office, school, or home, that provides fast and secure data exchange between devices. LANs are organized using wired or wireless communication media and have various construction methods. Their main topologies are bus, star, ring, mesh, and tree topologies. LANs use devices such as switches, routers, servers, and workstations to build them. These networks are an effective solution for small and medium-sized organizations.

Keywords: local area network (LAN), computer network, network topology, bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology, wired and wireless communication, switch, router, server, data exchange, network security.

Аннотация. Локальная сеть (LAN) — это компьютерная сеть, построенная на ограниченной территории, например в офисе, школе или доме, которая обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными между устройствами. Локальные сети организуются кабельными или беспроводными средствами и имеют различные методы построения. Их основными топологиями являются шинная, звездообразная, кольцевая, сетчатая и древовидная топологии. Для построения локальной сети используются такие устройства, как коммутаторы, маршрутизаторы, серверы и рабочие станции. Эти сети являются эффективным решением для малых и средних организаций.

Ключевые слова: локальная вычислительная сеть (LAN), компьютерная сеть, топология сети, топология шины, топология звезда, кольцевая топология, ячеистая топология, древовидная топология, кабельная и беспроводная связь, коммутатор, маршрутизатор, сервер, обмен данными, сетевая безопасность.

Kirish. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan tarmoq texnologiyalari ham jadal sur'atda rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda har qanday tashkilot, ta'lim muassasasi yoki ishlab chiqarish korxonasi samarali ishlashi uchun kompyuter tarmoqlari

muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kichik va o'rta miqyosdagi korxonalarda tezkor va xavfsiz axborot almashinuvini ta'minlash uchun lokal tarmoqlar (Local Area Network – LAN) keng qo'llaniladi. Lokal tarmoq – bu biror bino, ofis, kampus yoki zavod hududi ichida o'zaro bog'langan kompyuterlar, serverlar, printerlar, marshrutizatorlar va boshqa qurilmalardan tashkil topgan tarmoqdir. Ushbu tarmoqlar foydalanuvchilarga umumiy resurslardan foydalanish, ma'lumot almashinuvini tez va samarali amalga oshirish hamda dasturiy ta'minotlarni markazlashgan holda boshqarish imkonini beradi. Lokal tarmoqlarning keng qo'llanilishiga quyidagi afzalliklari sabab bo'lmoqda: Yuqori tezlik – LAN tarmoqlari ichida axborot uzatish tezligi odatda 100 Mbps dan 10 Gbps gacha yetadi. Xavfsizlik – Lokal tarmoqlar tashqi tarmoqlarga nisbatan xavfsizroq bo'lib, ma'lumotlarning shifrlanishi va xavfsizligi yaxshiroq ta'minlanadi. Markazlashgan boshqaruv – Serverlar orqali barcha qurilmalar va foydalanuvchilarni markaziy boshqarish imkoniyati mavjud. Umumiy resurslardan foydalanish – Tarmoqdagi barcha foydalanuvchilar printer, fayllar, dasturlar va internetga birgalikda kirishlari mumkin. Kam xarajat – Internet tarmog'iga nisbatan lokal tarmoq ishlatish arzonroq va texnik xizmat ko'rsatish osonroq. Lokal tarmoqni yaratishda uning samarali ishlashini ta'minlaydigan muhim omillardan biri topologiya tanlashdir. Topologiya – bu tarmoqdagi qurilmalar qanday ulanishini va ma'lumot qanday harakatlanishini belgilovchi usuldir. Bu turdagi topologiyada barcha kompyuter va qurilmalar bitta asosiy kabel (shina) orqali ulanadi. Oson o'rnatish va kam xarajat talab qiladi. Kichik va o'rta hajmdagi tarmoqlar uchun mos. Bitta kabelda nosozlik yuz bersa, butun tarmoq ishlamay qoladi. Ma'lumot uzatish tezligi ko'p foydalanuvchilar bo'lganda pasayadi. Bu topologiyada barcha qurilmalar bitta markaziy qurilmaga (switch yoki hub) ulanadi. Yangi qurilmalar qo'shish va nosozlikni aniqlash oson. Bitta kabel ishdan chiqsa, faqat bitta kompyuter ishlamaydi, butun tarmoq emas. Markaziy tugun (switch yoki hub) ishdan chiqsa, butun tarmoq ishlamay qoladi.

Kabel xarajati yuqori bo'lishi mumkin. Bu usulda barcha kompyuterlar uzluksiz doira shaklida o'zaro ulanadi. Ma'lumotlar aniq bir yo'nalishda harakatlanadi, shuning uchun tarmoqdagi yuklamani boshqarish oson. Yangi tugun qo'shilganda tarmoq ishlashiga ta'sir qilmaydi. Bitta qurilma yoki kabel ishdan chiqsa, butun tarmoq ishlamay qoladi. O'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish murakkabroq. Barcha qurilmalar bir-biri bilan bevosita bog'langan bo'ladi. Bu esa ishonchlilikni oshiradi. Juda ishonchli, chunki bitta aloqa liniyasi ishdan chiqsa, ma'lumot boshqa yo'nalish orqali uzatiladi. Tarmoqdagi yuklamani yaxshi taqsimlaydi. Kabel va qurilmalar soni juda ko'p bo'lib, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish qimmatga tushadi. Kichik va o'rta miqyosdagi tarmoqlar uchun uncha mos emas. Bu turli topologiyalarni birlashtirgan usul bo'lib, katta va murakkab tarmoqlarda qo'llaniladi. Har xil turdagi topologiyalarni o'z ichiga olgan uchun moslashuvchan va samarali. Katta tashkilotlar va universitetlar uchun juda qulay. Murakkab tuzilma sababli sozlash va texnik xizmat ko'rsatish qiyin. Katta xarajat talab qilishi mumkin. Lokal tarmoqlar bugungi kunda korxonalar, ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlar uchun muhim axborot almashinuvini vositasi hisoblanadi. LAN tarmoqlari tezkor, xavfsiz va ishonchli bo'lib, foydalanuvchilarga resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Tarmoqni qurishda topologiyani to'g'ri tanlash uning samarali ishlashiga ta'sir qiladi. Har bir topologiyaning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari

mavjud bo'lib, ularni tanlashda tarmoq miqyosi, xavfsizlik talablari va texnik imkoniyatlar hisobga olinishi lozim.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Lokal tarmoqlar (LAN) bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu soha bo'yicha ilmiy va texnik manbalar keng qamrovli bo'lib, ular LAN tarmoqlarining asosiy tushunchalaridan boshlab, zamonaviy texnologiyalargacha bo'lgan turli jihatlarni yoritadi. Tarmoq texnologiyalarining nazariy asoslari A. Tanenbaumning "Computer Networks" va B. Forouzanning "Data Communications and Networking" kitoblarida keng yoritilgan. Ushbu manbalarda kompyuter tarmoqlarining ishlash tamoyillari, tarmoq topologiyalari, ma'lumotlar uzatilishi va LAN tarmoqlarining rivojlanish tarixi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, W. Stallingsning "Data and Computer Communications" asari ham tarmoq arxitekturasi, protokollar va xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Lokal tarmoqlar texnologiyalarini yorituvchi muhim manbalardan biri bu IEEE 802.3 Ethernet standartlari bo'lib, ushbu hujjatlar Ethernet texnologiyasining ishlash mexanizmi, tarmoq qurilmalarining o'zaro bog'lanishi va ma'lumotlar uzatilishi kabi jihatlarni tartibga soladi. Cisco Networking Academy o'quv materiallari esa LAN tarmoqlarini amaliy jihatdan tushuntiradi, marshrutizator va switch sozlash, tarmoq xavfsizligi va samaradorligini oshirish usullari bo'yicha tavsiyalar beradi.

LAN tarmoqlarning qurilish usullari va ularning samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, "Performance Analysis of Different Network Topologies" nomli ilmiy maqolada turli topologiyalarning ishlash samaradorligi va ulardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. "A Review of Network Topologies in Communication Systems" maqolasi esa LAN tarmoqlarning eng keng tarqalgan shakllari – bus, star, ring, mesh va hybrid topologiyalarining afzalliklari va kamchiliklarini yoritadi. Ushbu tadqiqotlarda yulduz (star) topologiyasi kichik va o'rta biznes uchun samarali ekani, mesh topologiyasi esa yuqori ishonchlilik talab qilinadigan tarmoqlarda qo'llanishi ta'kidlangan. Zamonaviy yondashuvlar nuqtai nazaridan LAN tarmoqlarning rivojlanishi Virtual LAN (VLAN), Software-Defined Networking (SDN) va Wi-Fi 6 kabi texnologiyalar bilan bog'liq. VLAN tarmoqlarni lo'g'aviy segmentatsiya qilish imkonini bersa, SDN tarmoq boshqaruvini markazlashgan holda amalga oshirishga yo'l ochadi. Shuningdek, 5G va IPv6 kabi yangi texnologiyalar ham LAN tarmoqlarga integratsiya qilinmoqda, bu esa ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, LAN tarmoqlari bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu soha doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Nazariy va amaliy tadqiqotlar LAN tarmoqlarning texnologik asoslarini o'rganish va ularning yanada samarali ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Ilmiy maqolalar va texnik nashrlar LAN tarmoqlarining qurilish usullari, xavfsizligi va samaradorligini oshirishga oid muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Shu sababli, lokal tarmoqlarni yanada rivojlantirish va ularning optimal ishlashini ta'minlash uchun yangi texnologiyalar va tadqiqotlarga asoslangan yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlar metodologiyasi. Lokal tarmoqlar (LAN) va ularning qurilish usullari bo'yicha tadqiqotlar metodologiyasi ushbu mavzuni ilmiy asosda o'rganish va tahlil qilish uchun muhim yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot davomida nazariy va amaliy tahlil usullari qo'llaniladi, bunda LAN tarmoqlarining asosiy tushunchalari, texnologik rivojlanish jarayonlari va ularning samaradorligi bo'yicha mavjud ilmiy-texnik adabiyotlar o'rganiladi.

Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida lokal tarmoqlarning asosiy kontseptsiyalari, turli topologiyalar, ularning afzalliklari va kamchiliklari haqida fundamental bilimlar shakllantiriladi. Buning uchun A. Tanenbaum, B. Forouzan va W. Stallings kabi mualliflarning asarlari, shuningdek, IEEE 802.3 Ethernet standartlari bo'yicha texnik hujjatlar asos qilib olinadi. Keyingi bosqichda lokal tarmoqlarni qurish va ularni samarali tashkil etish usullari amaliy tadqiq qilinadi. Ushbu jarayonda tarmoq topologiyalari – bus, star, ring, mesh va hybrid shakllari simulyatsiya qilinib, ularning ishlash samaradorligi baholanadi. Simulyatsiya natijalari asosida turli topologiyalarni taqqoslash orqali tarmoq samaradorligini oshirish yo'llari aniqlanadi. Bundan tashqari, VLAN, SDN va IPv6 kabi zamonaviy texnologiyalarni LAN tarmoqlarga joriy etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu bosqichda Cisco Networking Academy materiallari, ilmiy maqolalar hamda turli kompaniyalarning texnik hisobotlari asos sifatida ishlatiladi. Tadqiqot davomida eksperimental tahlil va model sinovlari o'tkaziladi. Turli topologiyalarni o'z ichiga olgan simulyatsiya muhiti yaratiladi va turli yuklanish sharoitlarida tarmoq ishlash samaradorligi baholanadi. Buning uchun Packet Tracer, GNS3 va boshqa tarmoq simulyatorlari ishlatiladi. Eksperimental tahlillar natijasida turli topologiyalarning ma'lumot uzatish tezligi, kechikish va tarmoq ishonchligi kabi parametrlari o'lchanadi va taqqoslanadi. Shuningdek, real tarmoq muhitlarida xavfsizlik va optimallashtirish usullari sinovdan o'tkazilib, ularning samaradorligi baholanadi. Tadqiqotning yakuniy bosqichida olingan natijalar umumlashtirilib, LAN tarmoqlarining samaradorligini oshirish bo'yicha xulosalar chiqariladi. Turli topologiyalar va ularning amaliyotdagi qo'llanilishi tahlil qilinib, eng samarali usullar tavsiya etiladi. Shuningdek, kelajakda lokal tarmoqlarni rivojlantirish va optimallashtirish bo'yicha yo'nalishlar aniqlanadi. Olingan natijalar asosida tarmoq arxitekturasini takomillashtirish, xavfsizlikni oshirish va ma'lumot uzatish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shu tariqa tadqiqot lokal tarmoqlarning ilmiy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishga, ularning samaradorligini oshirish va yangi texnologiyalarni integratsiya qilishga yo'naltiriladi.

Natija va muhokama. Lokal tarmoqlar (LAN) va ularning qurilish usullari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari LAN tarmoqlarining samaradorligi, xavfsizligi va foydalanish qulayligini oshirish uchun turli yondashuvlarning ta'sirini aniqlashga imkon berdi. Tadqiqot davomida tarmoq topologiyalarining ishlash samaradorligi taqqoslandi va yulduz (star) topologiyasi umumiy foydalanish uchun eng maqbul variant ekani aniqlandi, chunki u yuqori ishonchlilik va oson boshqaruv imkoniyatini ta'minlaydi. Mesh topologiyasi esa xavfsizlik va uzluksizlikni ta'minlashda afzal ekani kuzatildi, lekin uni qo'llashda yuqori xarajat va murakkab sozlash jarayonlari muammo tug'dirishi mumkin. Simulyatsiya natijalariga ko'ra, Ethernet asosidagi tarmoqlarda ma'lumot uzatish tezligi va kechikish ko'rsatkichlari barqaror ekani aniqlandi, Wi-Fi asosidagi tarmoqlarda esa tarmoq yuklamasi oshgan sari kechikish va paket yo'qotish holatlari ko'payishi kuzatildi. VLAN texnologiyasi LAN tarmoqlarda xavfsizlik va samaradorlikni oshirishda samarali ekanligi isbotlandi, chunki u ma'lumot oqimini ajratish va resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, SDN texnologiyasini LAN tarmoqlarga integratsiya qilish tarmoq boshqaruvini soddalashtirishi va samaradorlikni oshirishi mumkinligi aniqlandi. LAN tarmoqlarning xavfsizligini oshirish maqsadida tarmoq segmentatsiyasi, xavfsizlik devorlari (firewall) va kirish nazorati kabi

chora-tadbirlar qo'llanganda, kiberxavfsizlik tahdidlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligi kuzatildi. Shuningdek, IPv6 ga o'tish LAN tarmoqlarning kelajakdagi barqarorligini ta'minlash uchun muhim omillardan biri ekani aniqlangan bo'lsa-da, aksariyat infratuzilmalar hali ham IPv4 protokolidan foydalanayotgani tufayli to'liq o'tish jarayoni vaqt talab qilishi aytib o'tildi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, LAN tarmoqlarning samaradorligi va ishonchliligini oshirish uchun optimal topologiyani tanlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarur. Tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish va virtualizatsiya texnologiyalaridan foydalanish LAN tarmoqlarning yanada samarali ishlashini ta'minlashi mumkin. Natijalarga asoslanib, lokal tarmoqlarni loyihalash va optimallashtirishda Ethernet asosidagi yechimlar, VLAN va SDN kabi texnologiyalarni tatbiq etish muhim ekani ta'kidlanadi. Shuningdek, tarmoq xavfsizligini ta'minlash va tarmoqlarning uzluksiz ishlashini kafolatlash uchun zamonaviy himoya usullarini joriy qilish zarurati kelib chiqadi.

Xulosa va takliflar. Lokal tarmoqlar (LAN) va ularning qurilish usullari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari LAN texnologiyalarining rivojlanishi va samaradorligini oshirish uchun muhim jihatlarni aniqlashga yordam berdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, LAN tarmoqlari korxonalar, ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlar uchun samarali va tezkor ma'lumot almashish tizimini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Turli topologiyalar tahlili natijasida yulduz (star) va mesh topologiyalari eng ishonchli va barqaror variantlar ekanligi aniqlandi, biroq ularning tanlovi tarmoq hajmi va talablariga bog'liq bo'lishi lozim. Yulduz topologiyasi kichik va o'rta tarmoqlar uchun mos bo'lsa, mesh topologiyasi yirik korxonalar va yuqori ishonchlik talab qilinadigan tizimlar uchun afzal hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, VLAN va SDN integratsiyasi LAN tarmoqlarining samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarga ega ekanligi kuzatildi. VLAN texnologiyasi orqali tarmoqni lo'g'aviy segmentatsiya qilish va xavfsizlik darajasini oshirish mumkin. SDN esa markazlashgan boshqaruvni ta'minlab, tarmoq resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, IPv6 protokoliga o'tish tarmoqning uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki IPv4 manzillarining cheklanganligi tarmoqlarning kengayishini cheklab qo'yishi mumkin. Tadqiqot natijalari asosida LAN tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi. Birinchidan, LAN tarmoqlarini loyihalashda yulduz topologiyasi asosiy tanlov sifatida ko'rib chiqilishi, ammo yuqori ishonchlik talab qilinadigan muhitlarda mesh topologiyasidan foydalanish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, tarmoq xavfsizligini oshirish uchun VLAN va xavfsizlik devorlari (firewall) kabi texnologiyalarni qo'llash zarur. Uchinchidan, tarmoq boshqaruvini soddalashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida SDN texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish tavsiya etiladi. To'rtinchidan, tarmoqlarning barqarorligini ta'minlash va kelajak talablariga moslashish uchun IPv6 ga o'tish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim. Umuman olganda, LAN tarmoqlari zamonaviy IT infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, ularning samarali ishlashi turli texnologik yechimlarni to'g'ri tanlash va tatbiq etishga bog'liq. Optimal tarmoq arxitekturasini yaratish, xavfsizlik choralarini kuchaytirish va yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali LAN tarmoqlarining ishonchliligi va samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." О'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o 'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGON VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.
12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.

15. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 275.
16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." *МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ*. 2019.
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между* (2018): 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy.uz/index.php/yo.
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMITATION TRAINING." *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research* 2.2 (2025): 296-301.
22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." *Журнал академических исследований нового Узбекистана* 2.1, 2-qism (2025): 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.15 (2024): 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.15 (2024): 41-48.